

‘रानी सारंधा’ कहानी का उर्दू-हिंदी पाठ

○ आशुतोष पार्थेश्वर

‘रानी सारंधा’ कहानी पहली बार मुंशी दयानारायण निगम द्वारा संपादित उर्दू मासिक ‘जमाना’ के अगस्त और सितंबर 1910 के अंकों में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन के चार वर्षों के पश्चात नवंबर 1914 में यह ‘प्रेम-पचीसी’ (भाग-1) में पहली बार संकलित हुई। हिंदी में यह कहानी ‘जैन-हितैषी’ पत्रिका के अगस्त 1917 अंक में पहली बार प्रकाशित और उसी वर्ष छपे कहानी संकलन ‘नवनिधि’ में पहली बार संकलित हुई थी। उर्दू में यह कहानी आठ भागों और हिंदी में नौ भागों में है।

प्रेमचंद-साहित्य में राष्ट्रवाद, गरमपंथी राजनीति, राजपूती गौरव जैसे बिंदुओं की व्याख्या के लिए इस कहानी का बार-बार उल्लेख किया जाता है। उस चर्चा में गए बिना इस लेख में हमारा लक्ष्य कहानी के ‘पाठ’ के ज़रिए प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी को आमने-सामने रखकर यह देखना है कि क्या एक भाषा से दूसरी भाषा में आने पर कहानी का तेवर, उसका लहजा और उसका परिदृश्य कुछ बदलता है या वह महज शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण मात्र बन कर रह जाता है। कहानी के उर्दू और हिंदी पाठ से कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है :

1. अँधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों और संगरेजों से टकराती हुई सुहानी आवाज़ पैदा करती थी, गोया चक्कियाँ घुमर-घुमर करती हों। नदी के दाहिने किनारे पर एक टीकरा है, उस पर एक पुराना क़िला बना हुआ है, जिसकी फ़सीलों का घास और काई ने मुहासिरा कर रखा है। टीकरे से पूरब की तरफ़ हट कर एक छोटा सा गाँव है। यह क़िला और गाँव दोनों एक बुंदेल सरदार की यादगार हैं। सदियाँ गुज़र गईं। बुंदेलखंड में सल्तनतें बनीं और बिगड़ीं। मुसलमान आए और गए बुंदेल राजे उठे और गिरे। कोई डीहा, कोई इलाका ऐसा न था जिस पर उन मलूक गरदियों के दाग़ न लगे हों। मगर क़िले पर किसी ग़नीम का फरेरा न लहराया और उस गाँव में किसी ग़नीम के क़दम न आए। यह उसकी खुशानसीबी थी। (उर्दू)

अँधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी, जैसे घुमुर-घुमुर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है, जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रक्खा है। टीले के पूर्व की ओर एक छोटा सा गाँव है। यह गढ़ी और गाँव दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिह्न हैं। शताब्दियाँ व्यतीत हो गईं, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ, मुसलमान आए और गए, बुंदेला राजे उठे और गिरे, कोई गाँव, कोई इलाका, ऐसा न था, जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई

और इस गाँव में किसी विद्रोह का पदार्पण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू में 'चट्टानों और संगरेजों' है और हिंदी में 'चट्टानों'। उर्दू में 'सुहानी' है और हिंदी में 'सुहावनी'। उर्दू में 'टीकरा' है और हिंदी में 'टीला'। उर्दू में 'क़िला' है और हिंदी में 'दुर्ग'। उर्दू में 'घास और काई' है और हिंदी में 'जंगली वृक्षों'। उर्दू का 'क़िला' हिंदी में 'गढ़ी' है।

(ख) 'और इस गाँव में किसी विद्रोह का पदार्पण न हुआ।'—यह अंश केवल हिंदी में है। उर्दू में 'ग़नीम' यानी दुश्मन का स्पष्ट उल्लेख है। हिंदी अंश में 'ग़नीम' के न रहने से यह स्पष्टता नहीं आ पाती है।

2. वह ज़माना ही ऐसा था जब हर शख्स को ज़रूरतन दिलेर और जाँबाज़ बनना पड़ता था। एक तरफ़ मुसलमान फ़ौजें पैर जमाए खड़ी रहती थीं। दूसरी तरफ़ ज़बरदस्त बुंदेल राजे छोटी छोटी रियासतों को हवसनाक निगाहों से देखते रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों की मुख़्तसर मगर आज़मूदाकार जमायत थी। उससे वह अपने ख़ानदान का वक़ार, अपने बुजुर्गों की इज़ज़त कायम रखता था। (उर्दू)

वह ज़माना ही ऐसा था, जब प्राणी मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएँ पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजे अपने निर्बल भाइयों के गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा, मगर सजीव दल था। इसी से वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू का 'बुंदेल राजे' हिंदी में केवल 'राजे' हो गया है। उर्दू का 'छोटी छोटी रियासतों' हिंदी में 'निर्बल भाइयों' से बदला गया है। 'हवसनाक निगाहों से देखते रहते थे' को हिंदी में 'गला घोटने पर तत्पर रहते थे' से परिवर्तित किया गया है। उर्दू पाठ में प्रेमचंद खास तौर पर 'बुंदेल राजे' का उल्लेख करते हैं जबकि हिंदी में इसे सीमित करते हुए एक सामान्य कथन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) 'आज़मूदाकार' को हिंदी में 'सजीव' से बदला गया है।

(ग) उर्दू के 'ख़ानदान का वक़ार, अपने बुजुर्गों की इज़ज़त' को हिंदी में 'कुल और मर्यादा' से बदला गया है। यहाँ शाब्दिक अनुवाद का प्रयास नहीं है किंतु भाव पूरी तरह सुरक्षित है।

3. मुझे हरिद्वार ले चलो, बिन्दरावन ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ जंगल में रहना मंज़ूर है मगर यह वियोग अब नहीं सहा जाता। (उर्दू)

तुम मेरी आँखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। (हिंदी)

तुलना

(क) 'तुम मेरी आँखों से दूर न हो'—यह अंश केवल हिंदी में है।

(ख) 'बिन्दरावन ले चलो'—यह अंश केवल उर्दू में है।

(ग) उर्दू में 'मगर' के इस्तेमाल से प्रभाव अधिक उभरता है।

4. सारी दुनिया सोती थी, मगर तारे आसमान पर घूरते थे। (उर्दू)
सारी दुनिया सोती थी, मगर तारे आकाश पर जागते थे। (हिंदी)

तुलना

(क) तारों का 'घूरना' और तारों का 'जागना'—इन दोनों प्रयोगों में कहना चाहिए कि 'जागने' की तुलना में 'घूरना' अधिक असामान्य स्थिति है। कहानी में तुलनात्मक रूप से वह अधिक सार्थक है।

5. अनिरुद्ध—सब के सब मैदान में काम आए। (उर्दू)
अनिरुद्ध—सबने वीरगति पाई। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी में मुहावरा बदला हुआ है किंतु भाव वही है।

6. मगर सारंधा के तेवरों पर बल पर गए और ग़रूर की सुख़ी से चेहरा सुख़ी हो गया। बोली—भैया तुमने खानदान रस्म खो दी। ऐसा कभी नहीं हुआ। (उर्दू)

मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से तेज़ हो गया। बोली—भैया! तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी न हुआ था। (उर्दू)

तुलना

(क) 'तेवर' हिंदी में है और उर्दू में भी। उर्दू से हिंदी में रूपांतरित होते हुए उर्दू पाठ का भाव अक्षुण्ण रहता है।

8. सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुँह से यह जला हुआ फ़करा सुनकर अनिरुद्ध सिंह शर्म से अर्क-अर्क हो गया और वह मरदाना जोश जिसे मुहब्बत ने ज़रा देर के लिए दबा रखा था आग की तरह भड़क उठा। वह उल्टे क़दम लौटा और यह कहकर 'सारंधा! तुमने मुझे उम्र भर के लिए ख़बरदार कर दिया, यह बातें मुझे कभी न भूलेंगी' बाहर चला गया। (उर्दू)

सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुँह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पाँव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि, 'सारंधा! तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बातें मुझे कभी न भूलेंगी।' (हिंदी)

तुलना

(क) 'मरदाना जोश' को 'वीराग्नि' से और 'मुहब्बत' को 'अनुराग' से हिंदी में बदला गया है।

(ख) 'ख़बरदार' को हिंदी में 'सचेत' से बदला गया है।

9. राजा चंपतराय बड़ा जी हौसला, उलूल अज़म राजपूत था। सारी बुंदेला क़ौम उसे माय-ए-नाज़ समझती थी। उसके अन्नो के इशारे पर फ़ौजें आरास्ता और रियासतें तबाह हो जाती थीं। मसनदे-हुकूमत पर आते ही उसने मुग़ल बादशाहों को ख़राज देना बंद कर दिया और ज़ोरे-शमशीर से अपना दायरा-ए-सल्तनत वसीह करने लगा। इस्लामी फ़ौजें बार-बार हमलावर होतीं और पस्पा हो जातीं। उसके नाम पर सारा बुंदेलखंड फ़िदा होने को तैयार था। (उर्दू)

राजा चंपतराय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुँदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उसने मुग़ल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और अपने

बाहुबल से राज्यविस्तार करने लगा। मुसलमानों की सेनाएँ बार-बार उस पर हमले करती थीं और हार कर लौट जाती थीं। (हिंदी)

तुलना

(क) 'बड़ा जी हौसला, उलूल अज़्म राजपूत' को हिंदी में 'बड़े प्रतिभाशाली पुरुष' कहा गया है। उर्दू अंश वाला प्रभाव इस परिवर्तन से पूरी तरह नहीं उभरता। उर्दू में वीर-भाव को गहराने के लिए 'जी हौसला' है और फिर 'उलूल अज़्म' यानी 'बड़ा साहसी', 'उत्साही' भी। हिंदी में 'प्रतिभाशाली पुरुष' कहने से युद्धोचित वीरता या साहस का वही भाव नहीं उभरता।

(ख) उर्दू पाठ का दूसरा वाक्य हिंदी में आकर बदल जाता है। यह नए सिरे से लिखा हुआ है।

(ग) 'उसके अब्बो के इशारे पर फौजे आरास्ता और रियासते तबाह हो जाती थीं।' और 'उसके नाम पर सारा बुंदेलखंड फिदा होने को तैयार था।'—ये अंश हिंदी में नहीं हैं। ये अपने में केवल एक वाक्य नहीं हैं बल्कि बुंदेलों की वीरता को दिखाने के लिए, कहानी को प्रभावी बनाने के लिए लेखक की ओर से किया गया सचेत प्रयास है।

(घ) 'ख़राज' को 'कर' से तथा 'ज़ोरे-शमशीर' को 'बाहुबल' से हिंदी में बदला गया है।

10. यही ज़माना था जब अनिरुद्ध सिंह ने अपनी बहन उसके आगोशे-मुहब्बत में दी। (उर्दू)

यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपतराय से विवाह कर दिया। (हिंदी)

तुलना

(क) 'आगोशे-मुहब्बत'—यह मुहावरा हिंदी में नहीं है और न ही इसके पर्याय के रूप में कोई दूसरा मुहावरा। इसके स्थान पर हिंदी में 'विवाह' का उल्लेख है। स्वभावतः उर्दू पाठ की सामासिकता और मुहावरेवाला प्रभाव हिंदी में नहीं आ पाता।

11. यह अहदे-शाहजहानी का आखिरी दौर था। वली अहद की आँखों में मुरव्वत और दिल में शराफ़त थी। उन्होंने चंपतराय की मार्का आराइयों की दास्तानें सुनी थीं, उसके साथ बड़े अख़लाक़ से पेश आए और कालपी की बेश-बहा जागीर उसे इनायत की जिसके महासिल नौ लाख सालाना थे।

यह ज़िंदगी में पहला मौक़ा था कि चंपतराय को आए दिन की सफ़ आराइयों से निजात मिली, रोबो-शान के साथ हुकूमत करने लगा। फ़राग़त के साथ अमारत के चोंचले आ पहुँचे। इशरत की महफ़िलें सजती और मुसरत के नग़मे अलापती। राजा नश-ए-ऐश में मतवाले हुए, रानियाँ ज़ेवराते-मुरस्सा की चमक-दमक पर रीझीं। कामरानी के नशे ने सबको महदोश कर दिया। मगर सारंधा इन दिनों मग़मूमो-पस-मुर्दा खातिर रहती, वह खुशी की मजलिसों में बहुत कम बैठतीं और मुसरत की ज़मज़मा संजियाँ उसे बहुत कम पसंद आतीं। (उर्दू)

यह शाहजहाँ के शासनकाल का अंतिम भाग था। शाहज़ादा दाराशिकोह राजकीय कार्यों को सँभालते थे। युवराज की आँखों में शील थी और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपतराय की वीरता की कथाएँ सुनी थीं, इसलिए उसका बहुत आदर, सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उसको भेंट की, जिसकी आमदनी नौ लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपतराय को आए दिन की लड़ाई-झगड़े से निवृत्ति हुई और इसके साथ ही भोग-विलास का प्राबल्य हुआ। रात-दिन आमोद-प्रमोद के चर्चे रहने लगे। राजा विलास में डूबे, रानियाँ जड़ाऊ गहनों पर रीझीं, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित

रहती। वह इन रहस्यों से दूर-दूर रहती, ये नृत्य और गान की सभाएँ उसे सूनी प्रतीत होतीं। (हिंदी)

तुलना

(क) 'शाहज़ादा दाराशिकोह राजकीय कार्यों को सँभालते थे।'—यह अंश उर्दू पाठ में नहीं है। इसे हिंदी में बढ़ाया गया है।

(ख) 'अख़लाक़' को हिंदी में 'आदर, सम्मान' से बदला गया है।

(ग) 'रोबो-शान के साथ हुकूमत करने लगा।'—यह अंश केवल उर्दू में है।

(घ) 'फ़राग़त के साथ अमारत के चोंचले आ पहुँचे' इस अंश को 'इसके साथ ही भोग-विलास का प्राबल्य हुआ' से बदला गया है। उर्दू अंश में हल्का व्यंग्य है, जबकि हिंदी में वह एक कथन भर रह जाता है।

(ङ.) 'कामरानी के नशे ने सबको महदोश कर दिया।'—यह अंश हिंदी में नहीं है। 'खुशी की मजलिसों' का उल्लेख भी हिंदी में नहीं है।

(च) स्पष्टतः उर्दू अंश में सामासिकता और आलंकारिकता अधिक है।

12. चंपतराय—“मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह दिलआवेज़ मुसकुराहट कभी नहीं देखी जो मेरा मन हर लिया करती थी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया। कभी मेरी पाग नहीं सँवारी। कभी मेरे बदन पर हथियार नहीं सजाए। सच बताओ क्या बात है? क्या मैं यह ख्याल करूँ कि मुझ में अब वह ताज़गी नहीं रही।” (उर्दू)

चंपतराय—“मैं जबसे यहाँ आया हूँ, मैंने तुम्हारे मुखकमल पर कभी मनोहारिणी मुसकुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया। कभी मेरी पाग नहीं सँवारी। कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए। कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगी?” (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू के 'चेहरे' को हिंदी पाठ में 'मुखकमल' से, 'दिलआवेज़ मुसकुराहट' को 'मनोहारिणी मुसकुराहट' से परिवर्तित किया गया है।

(ख) 'जो मेरा मन हर लिया करती थी।'—उर्दू का यह अंश हिंदी में नहीं है।

(ग) 'सच बताओ क्या बात है?'—उर्दू का यह अंश हिंदी में नहीं है।

(घ) 'क्या मैं यह ख्याल करूँ कि मुझ में अब वह ताज़गी नहीं रही।' को हिंदी में 'कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगी' से बदला गया है।

(ङ.) उर्दू और हिंदी में इस अंश को इस तरह भी देखें कि उर्दू पाठ में चंपतराय सारंधा से अपनी अपेक्षाएँ प्रकट रहा है और अपनी सफ़ाई, अपनी बात रखने की, सारंधा को मनाने की मुद्रा में है। उसके दिल का हाल जानने की कोशिश में है। 'सच बताओ क्या बात है' और 'मुझमें अब वह ताज़गी नहीं रही' में संबंधों को जीवंत बनाने की कीमियागिरी है; जबकि 'कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगी'—इसमें ऐसी किसी कोशिश के बजाय स्त्री से सवाल है! एक हल्का किंतु प्रकट नाराज़गी और दोषारोपण है। उर्दू पाठ में इस दृष्टि से 'स्त्री' को अधिक स्पेश प्राप्त है।

13. चंपतराय (त्योरी चढ़ाकर)—“मुझे इस दिल गिरफ़्तगी का कोई ख़ास सबब नज़र नहीं आता। ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया, आखिर ओरछा में क्या सुख था? (उर्दू)

चंपतराय स्वयं आनंद में मग्न थे। इसलिए सारंधा को उनके विचार में असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौंहे सिकोड़कर बोले—“मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछा में कौन सा सुख था, जो यहाँ नहीं है? (हिंदी)

तुलना

(क) ‘चंपतराय स्वयं आनंद में मग्न थे। इसलिए सारंधा को उनके विचार में असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था।’—यह अंश उर्दू में नहीं है।

(ख) उर्दू में ‘त्योरी चढ़ाकर’ है तो हिंदी में ‘भौंहे सिकोड़कर’। पूर्व के अंश में यह उल्लेख किया गया है कि स्त्री के लिए उर्दू पाठ में तनिक अधिक स्पेश है। वह ‘त्योरी’ के चढ़ने से इस अंश में गायब हो जाता है। ‘दिल-गिरफ्तगी’ को हिंदी में ‘असंतुष्ट’ से बदला गया है, यह पूरी तरह समान भाव व्यक्त करने में समर्थ नहीं है।

14. जैसे यतीम बच्चा माँ का तष्क़रा सुन कर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद से चंपतराय की आँखों में आँसू छलक आए, उस अक़ीदत से जो एक सच्चे उपासक को देवी से होती है। उन्होंने सारंधा के क़दम चूम लिए, आज से उन्हें फिर उसी उजड़े दयार में बसने की फ़िक्र दामनगीर हुई, जहाँ से हवशपरस्तियों की तमन्ना खींच लाई थी। (उर्दू)

जैसे बे माँ-बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद से चंपतराय की आँखें सजल हो गईं। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती फ़िक्र हुई, जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएँ खींच लाई थीं। (हिंदी)

तुलना

(क) ‘उस अक़ीदत से जो एक सच्चे उपासक को देवी से होती होती है।’—हिंदी में यह अंश नहीं है।

(ख) ‘उन्होंने सारंधा के क़दम चूम लिए’ को हिंदी में ‘उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया’ से बदला गया है; अब इसमें अनुवाद के ज़रिए आनेवाले परिवर्तन, और उस परिवर्तन के वाहक हिंदी और उर्दू समाज के मिजाज़ को देखिए। हिंदी में चंपतराय से सारंधा को आदर-अनुराग कम नहीं मिलता, किंतु हिंदी कहानी का पुरुष उर्दू कहानी के पुरुष की तरह पत्नी के क़दम भला कैसे चूम सकता था! अतः हिंदी में उसे छोड़ दिया गया और इस प्रकार उर्दू पाठ की तुलना में हिंदी अंश, बिना मुहावरे के तनिक फीका, चमकहीन और शुष्क अनुवाद का उदाहरण बन गया है।

(ग) ‘हवशपरस्तियों’ को हिंदी में स्पष्ट करते हुए ‘धन और कीर्ति’ से बदला गया है।

15. जिस तरह माँ अपने खोए हुए नादान बच्चे को पाकर निहाल हो जाती है उसी तरह चंपतराय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। वह बुंदेल क़ौम का तुर्रा-ए-दस्तार था, क़िला ओरछा के सोए हुए नसीब जागे, नौबतें झड़ने लगीं और एक बार फिर सारंधा की नरगिसी आँखों में तबस्सुम की झलक नज़र आने लगी। (उर्दू)

माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपतराय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछा के भाग जागे। नौबतें झड़ने लगीं और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखलाई देने लगा। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ वाला प्रवाह हिंदी पाठ में नहीं है। उर्दू में वाक्य 'जिस तरह' के उदाहरण से आरंभ होकर 'उसी तरह' के उल्लेख के साथ समाप्त होता है। कहानी कहने की यह परंपरित भारतीय शैली का उदाहरण है। हिंदी में उर्दू वाला वाक्य टूटा हुआ है, और केवल वाक्य ही नहीं, यहाँ प्रभाव भी खंडित है।

(ख) 'नादान बच्चे' को केवल 'बालक' से बदलने से हिंदी पाठ में कमी रह गई है।

(ग) 'नरगिरी आँखों' को हिंदी में 'कमल नेत्रों' से बदला गया है, लेकिन असल बदलाव उसके बाद है। उर्दू पाठ में आँखों में 'तबस्सुम की झलक' है और हिंदी 'जातीय अभिमान की झलक'। तबस्सुम यानी मुसकुराहट—अब इस मुसकुराहट की कई व्याख्या हो सकती है। कई संकेत वहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं। ऐसी कोई संभावना हिंदी में नहीं है। हिंदी में अर्थ बहुत संकुचित है। 'जातीय अभिमान' को उभारने का यह प्रयास, कहना चाहिए कि कहानी को 'कला' की कसौटी पर कमजोर कर देता है।

16. आसमान पर बादलों के समंदर मौजें मार रहे थे। (उर्दू)

वायुमंडल में मेघराज की सेनाएँ उमड़ रही थीं। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू की तरह हिंदी में भी बिंब खींचने का प्रयास हुआ है। पर, पिछले उदाहरण की भाँति यहाँ भी देखा जाए कि हिंदी पाठ में, मुलायमित्य के लिए, कल्पना की कोमलता के लिए स्थान नहीं है। उसकी जगह एक अतिरिक्त किस्म का गौरव-बोध और उससे उपजी भाषा, जो बेहद बोझिल है, को जगह मिलती है।

17. आज खुशी से उसका एक एक अजू मुस्कुरा रहा था और दिल सीने के जामे में फूला नहीं समाता था। जिस तरह रेगिस्तान का जाँ बे-लब मुसाफ़िर नख़लिस्तान का सवार दूर से देख कर खुशी से दीवाना हो जाता है उसी तरह बुंदेलों की यह पुरजोश घटा देखकर शहज़ादों की मुसरत की कोई इन्तहा न रही। (उर्दू)

आज उसका एक-एक अंग मुसकुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शाहज़ादे फूले न समाए। (हिंदी)

तुलना

(क) 'दिल सीने के जामे में फूला नहीं समाता था।'—यह मुहावरेदार प्रयोग हिंदी में नहीं है।

(ख) उर्दू अंश की आलंकारिकता हिंदी में बिलकुल नहीं है। उपर्युक्त अंश का दूसरा वाक्य हिंदी में आकर अत्यंत बौना हो जाता है। 'बुंदेलों की पुरजोश घटा' का प्रभाव और 'बुंदेलों की यह सेना'—दोनों में कोई साम्य नहीं है।

17. राजा ग़रूर के नशे से मतवाला हो गया। (उर्दू)

राजा को असीम आनंद हुआ। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू का 'ग़रूर' हिंदी में नहीं है, हिंदी में 'असीम आनंद' है। दोनों भिन्न हैं।

(ख) उर्दू की शब्द-संपदा देखनी चाहिए, वहाँ 'मतवाला' को जगह मिली है। इस वैविध्य से वह

हिंदी रूपांतरण की तुलना में अधिक संपन्न नज़र आता है।

18. हज़रते-इंसान ने इब्त्दा-ए-आफ़रीनश से कितनी जानें कुर्बान कर दी हैं और किस बेदर्दी से। (उर्दू)

मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए आदि से ही भाइयों की हत्या की है। (हिंदी)

तुलना

(क) 'हज़रते-इंसान' को 'मनुष्य' तथा 'इब्त्दा-ए-आफ़रीनश' को 'आदि' से हिंदी में बदला गया है।

(ख) उर्दू पाठ की 'बेदर्दी' हिंदी में नहीं है। इस प्रयोग से उर्दू अंश रूपांतरित अंश की तुलना में अधिक प्रभावी है।

19. उस वक़्त इंसान हैवान बना हुआ था, अब हैवान से शैतान बना हुआ नज़र आता था। (उर्दू)
उस समय मनुज्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। (हिंदी)

तुलना

(क) 'शैतान' हिंदी में नहीं है। उर्दू में ध्वनि साम्य के कारण एक विशेष प्रभाव उभरता है। वहाँ एक मुहावरा आकार लेता हुआ मिलता है। यह हिंदी में नहीं है।

20. तब सारंधा अपने खेमे से निकली और बेखौफ़ घोड़े के करीब चली गई। उसकी आँखों में जादू था। घोड़े ने सर झुका दिया। सारंधा ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। अस्प काशआर एक बेकसाना अंदाज़ से उसके आँचल में मुँह छिपाकर यूँ खड़ा हो गया, गोया बच्च-ए-गोसफ़ंद है। उसकी आँखों से आँसुओं की धार बहने लगी। रानी मादराना शफ़क़त से उसके आँसू पोंछने और उसकी रास पकड़ कर अपने खेमे की तरफ़ चली। घोड़ा ख़ामोश पीछे पीछे चला, गोया मुद्दतों का नमकख़ार है। लोग ताशीरे-शफ़क़त का मोज़िज़ा देखकर दंग रह गए। (उर्दू)

तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आँखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुँह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला, मानो सदैव से उसका सेवक है। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू के 'जादू' को हिंदी में 'प्रेम का प्रकाश' से बदला गया है। हिंदी में 'छल का नहीं' का विस्तार दिया गया है।

(ख) घोड़े के 'बेकसाना अंदाज़' का ख़्याल उर्दू में है, हिंदी में नहीं। उसे 'बच्च-ए-गोसफ़ंद' भी उर्दू में ही कहा गया है, हिंदी में नहीं। उसकी आँखों से आँसू बहने, रानी द्वारा उसे पोंछने का उल्लेख न जाने क्यों हिंदी में छोड़ दिया गया है। निश्चय ही, ये अंश केवल दृश्य कथन के लिए नहीं हैं, इनमें गहरी भावना छिपी है। उर्दू के विस्तार में एक-एक अनुभव को जगह मिलती जाती है जबकि हिंदी की संक्षिप्ति में ये चीज़ें खो जाती हैं। सारंधा के पीछे घोड़ा उर्दू और हिंदी दोनों पाठ में चल पड़ता है, पर उर्दू में उसके 'ख़ामोश' रहने को नोटिस किया जाता है। वह ख़ामोशी जो आँखों से आँसू बहने के बाद आती है।

(ग) इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी पाठ से तीन ऑब्जरवेशन गायब हैं। पहला, घोड़े का 'बेकसाना अंदाज़', सारंधा का 'मादराना शफ़क़त' और घोड़े की 'ख़ामोशी'। जब ये तीन भाव हिंदी में छोड़ दिए जाते हैं, तो उसी के साथ 'लोग ताशीरे-शफ़क़त का मोज़िज़ा देखकर दंग रह गए' यह अंश भी छूट गया।

21. सारंधा उन्हीं आन पर जान देनेवाले सिपाहियों में थी। (उर्दू)

सारंधा इन्हीं 'आन' पर जान देनेवालों में थी। (हिंदी)

तुलना

(क) 'सिपाहियों' को हिंदी में छोड़ दिया गया है।

22. राजा ने सारंधा से कहा—"सारन! आज दुश्मन ज़रूर क़िले के अंदर घुस आएँगे।"

सारन-ईश्वर न करे कि इन आँखों से वह दिन देखना पड़े।

राजा-मुझे बड़ी फ़िक्र उन औरतों और बच्चों की है। गोहूँ के साथ यह बेगुनाह घुन की तरह पिसे जाएँगे।

सारन-हमलोग यहाँ से निकल जाएँ तो क्या?

राजा-इन बेकसूरों को छोड़कर? (उर्दू)

राजा ने सारंधा से कहा-आज शत्रु ज़रूर क़िले में घुस आएँगे।

सारंधा-ईश्वर न करे कि इन आँखों से वह दिन देखना पड़े।

राजा-मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गोहूँ के साथ यह घुन भी पिस जाएँगे।

सारंधा-हमलोग यहाँ से निकल जाएँ तो कैसा?

राजा-इन अनाथों को छोड़कर। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू अंश की सबसे सुंदर बात 'सारन' संबोधन है। इस संबोधन की आत्मीयता और मार्मिकता हिंदी में नहीं है।

(ख) उर्दू में 'बेकसूरों' है और हिंदी में 'अनाथ'।

23. जिस सीने से लिपटकर उसने शबाब की बहारें लूटीं, जो सीना उसकी उम्मीदों का काशाना और उसकी आरजुओं का आशियाना था जो सीना उसकी इज़्ज़त का पासबाँ और उसकी मुहब्बत का गँजीना था, उस सीने को आज सारंधा की तलवार चूम रही है। उस बहरे-उल्फ़त में आज प्रेम की नाव तैर रही है। हाँ यह तलवार फ़र्ज़ की कटार है। यह तलवार प्रेम की बरछी है। किसी औरत की तलवार से ऐसा काम हुआ है? (उर्दू)

जिस हृदय से आलिङ्गित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को आज सारंधा की तलवार छेद रही है। किस स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है! (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ वाला विस्तार हिंदी में नहीं है। अलग-अलग विशेषणों के ज़रिए उर्दू में भाव गहराता है, हिंदी में वह गहराई नहीं आ पाती।

(ख) हिंदी की देशजता उसकी क्रियाओं से निर्धारित होती है। ऐसे में 'लिपटकर' निश्चय ही 'आलिगित होकर' की तुलना में कहीं अधिक ठेठ है और हिंदी के स्वभाव के अनुकूल है।

(ग) 'सीने को तलवार का चूमना' की पीड़ा और मार्मिकता 'हृदय को तलवार का छेदना' से कहीं अधिक है।

24. औरत के लिए अपनी जान दे देना बहुत आसान है। मगर यह वह काम है जो सारंधा के सिवा कभी किसी औरत से नहीं हुआ। नफ्स के बहकाने से, दिल की जलन से औरतों ने अपने मर्दों की जानें ले ली हैं। मगर अदा-ए-फ़र्ज़ पतिव्रत और आन परवरी ने ऐसी शानदार कुर्बानी कभी नहीं पाई। (केवल उर्दू में)

25. शाही सिपाही सारंधा की यह जरायत और औसान देखकर दंग रह गए। अदावत ने एहताराम को जगह दी। सरदार ने आगे बढ़कर कहा—“रानी साहिबा! खुदा गवाह है हम सब आपके बंदा-ए-बे-दरम हैं, आपका जो हुक्म हो ब-सरो-चश्म बजा लाएँ।”

सारंधा ने हँसकर कहा—“अगर हमारे बेटों में से कोई जिंदा हो तो दोनों लाशें उसे सौंप देना।” (उर्दू)

बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा—“रानी साहबा! हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बसरोचश्म बजा लाएँगे।

सारंधा ने कहा-अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। (हिंदी)

तुलना

(क) 'अदावत ने एहताराम को जगह दी।'—यह अंश हिंदी में नहीं है। दरअसल, यह गप्प रसाना था। यह सही है कि कहानी अब परंपरित तरीके से चौपालों में नहीं कही जा रही थी, वह अब पढ़ी जा रही थी; श्रोता और पाठक की स्थिति-भेद ने कहानी कहने की कला में परिवर्तन लाए; लेकिन मूल बात बनी रही। मूल बात यानी गप्प रसाना। गप्प रसाने की कई तरकीबें पुराने किस्सागों के पास थीं, प्रेमचंद ने उनका पुनराविष्कार किया। विशेषणों, सूक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने कहानी को अधिक संप्रेषणीय बनाया। उर्दू पाठ में इसके प्रति उनकी अधिक सतर्कता स्पष्ट है।

(ख) 'खुदा गवाह है' को हिंदी में छोड़ दिया गया है।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिंदी में यह कहानी पुनर्लिखित रूप में नहीं, बल्कि अनूदित रूप में प्रस्तुत हुई। उर्दू से हिंदी अनुवाद के क्रम में मूल पाठ की आलंकारिकता, सामासिकता, मुहावरेदार भाषा, शब्द-वैविध्य और विवरणात्मकता का क्षरण हुआ। यानी, कहानी की संवेदना, तेवर और भाषिक सामर्थ्य से परिचित होने के लिए मूल पाठ से गुज़रना बेहतर है।

इस अंक में...

संपादकीय

05 :: शोध और उदार समाज की चाहत रखती पत्रिका

कमलेश वर्मा

संबोधन

07 :: उपनिवेशवाद और साहित्य

ओमप्रकाश सिंह

आलेख

17 :: प्रकृति, मनुष्य और मशीन का त्रिकोणीय यथार्थ

शशि शर्मा

22 :: अमरकांत की कहानियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना

विजया प्रियदर्शिनी

27 :: 'पूस की रात' : हल्कू आज भी बदहाल है।

सीताराम गुप्ता

पाठालोचन

31 :: 'रानी सारंधा' कहानी का उर्दू-हिंदी पाठ

आशुतोष पार्थेश्वर

शोधालेख

41 :: काशी की तवायफ परंपरा और 'सेवासदन'

संगीता मौर्य

56 :: हिंदी कहानियों में वृद्ध जीवन की व्यथा

सोनी साव

63 :: मिजो कहानी का परिदृश्य और उसकी सामाजिकता

रोबी लललामकिमी

अमिष वर्मा

70 :: असम का लोकसाहित्य

निरुत्पल बोरा

76 :: मानवतावाद के पक्षधर कवि : कुँवर नारायण

ऋषि कुमार

81 :: धूमिल की सामाजिक चेतना

ब्रजबिहारी पांडेय

इतिहास दृष्टि

86 :: राममनोहर लोहिया का इतिहास दर्शन : एक पुनरावलोकन

अजीत प्रताप सिंह

साक्षात्कार

89 :: आदमी को हराया नहीं जा सकता, बर्बाद किया जा सकता है

जगमोहन सिंह

BookReview

96 :: *The Book Thief*

Kankshi Kamal Verma

Research Paper

99 :: *Human Rights and its Development : An Overview*

Husna Ara

105 :: *Ubaidullah Sindhi and making of Nationalism*

Shahid Perwez

An International Registered and Peer Reviewed Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

वर्ष 9, अंक 30, जनवरी-मार्च, 2021

प्रधान संपादक
डॉ. कमलेश वर्मा

संपादक
ज्ञानन्द बिहारी